

Ferramenta da Terapia

Humanista: Expressão Artística (Arte-Terapia)

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A expressão artística, também conhecida como arte-terapia, é uma ferramenta utilizada na abordagem humanista da psicoterapia, que se fundamenta na valorização do potencial criativo e autoexpressivo do indivíduo como meio de promover o autoconhecimento, a cura emocional e o crescimento pessoal.

Tematologia: Tema central homeostático.

Etimologia: O termo "terapia" deriva do grego therapeía, que significa "cuidado", enquanto

Enciclopédia da Conscienciologia

"humanista" refere-se à abordagem da psicologia que valoriza a experiência subjetiva e o potencial humano para o crescimento pessoal. "Arte" vem do latim ars, que se refere à habilidade ou talento, e "expressão" vem do latim expressio, que significa "ato de expressar".

Sinonimologia: Arte-terapia; terapia expressiva; psicoterapia criativa.

Neologia: A expressão "expressão artística (arte-terapia)" é uma neologia técnica no contexto da Terapia Humanista.

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene terapêutico formado durante a prática da expressão artística como catalisador do autoconhecimento e da transformação pessoal.

Fatologia: A arte-terapia envolve uma série de atividades criativas e expressivas que podem incluir:

Pintura: Utilização de tintas, pincéis e outros materiais artísticos para criar obras visuais que representam as emoções, experiências e desejos do indivíduo.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Escultura: Modelagem de argila, massa ou outros materiais tridimensionais para criar formas que expressem sentimentos e vivências pessoais.

Desenho: Uso de lápis, canetas e outros instrumentos para criar imagens que representem a realidade interna e externa do indivíduo.

Colagem: Combinação de materiais diversos, como fotografias, recortes de revistas, tecidos e objetos, para criar composições visuais que transmitam mensagens simbólicas.

Música: Exploração de instrumentos musicais, canto e composição para expressar emoções e vivências por meio do som e da melodia.

Dança: Movimentação corporal espontânea e improvisada como forma de expressar e liberar tensões emocionais.

Escrita Criativa: Utilização da escrita como meio de expressão das emoções, pensamentos e fantasias do indivíduo, por meio de poesias, contos, diários, entre outros.

Parafatologia: A parapercepção da energia criativa envolvida na expressão artística, auxiliando na

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
integração de aspectos inconscientes da psique e na
promoção do bem-estar emocional.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A sinergia entre a expressão artística e outras abordagens terapêuticas, como a psicoterapia cognitivo-comportamental e a psicoterapia psicodinâmica, potencializando os benefícios do processo terapêutico.

Principiologia: O princípio da não-diretividade terapêutica na arte-terapia, que valoriza a expressão autêntica do indivíduo sem interferências ou interpretações externas.

Tecnologia: A utilização de materiais e técnicas artísticas específicas para cada paciente, levando em consideração suas preferências, habilidades e necessidades terapêuticas.

Voluntariologia: O papel ativo do paciente na arte-terapia, explorando sua criatividade e expressão pessoal como parte integrante do processo terapêutico.

IV. Perfilologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Elencologia: O paciente artista; o terapeuta humanista; o ego expressivo; o self criativo.

Masculinologia: O terapeuta; o facilitador; o paciente participante; o artista em processo terapêutico.

Femininologia: A terapeuta; a facilitadora; a paciente participante; a artista em processo terapêutico.

Hominologia: O Homo sapiens creativus; o Homo sapiens therapeuticus; o Homo sapiens expressivus.

V. Argumentologia

Exemplologia: A expressão artística (arte-terapia) pode ser exemplificada pela prática da pintura como meio de explorar e expressar emoções reprimidas, permitindo ao paciente entrar em contato com aspectos inconscientes de sua psique.

Culturologia: A arte-terapia é uma prática culturalmente universal, encontrando-se presente em diversas tradições e sociedades ao redor do mundo como uma forma de cura e autoconhecimento.

VI. Acabativa

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Remissiologia: Para uma compreensão mais aprofundada sobre a expressão artística (arte-terapia), recomenda-se a consulta a obras especializadas em psicologia humanista e terapia criativa.